

Egy Bizáncban vétett apró hiba állhat a Szent Korona néhány jellegzetessége mögött

A magyar történelem legjelentősebb szimbóluma, és egyben tárgyi emléke vitathatatlanul a Szent Korona. Sokan sokféleképpen tekintenek rá, de ebben az írásban kizárólag egy aspektusból, a készítésének történetét vizsgálva foglalkozom vele. Már ezzel kapcsolatban is kisebb könyvtárnyi tudományos és kevésbé tudományos irodalom létezik, ezért egy ilyen rövid tanulmányban, mint ez, nem vállalkozhatok átfogó, alapos kutatástörténet bemutatására. Helyette Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* című kiváló könyvét elég meghatározónak tartom ahhoz, hogy a legfőbb forrásnak tekintsem – miközben néhány állításával vitába szállok. A hozzáadott érték ezúttal tehát egy olyan egyszerű, ok-okozati logikán alapuló teória, amiből egy könnyen érthető, kerek kép rajzolódik ki, és amely alapja lehet a Szent Korona jövőbeni kutatásának.

Az alábbi hat ténnyel kapcsolatos kérdésre keressük a válaszokat:

1. Miért aszimmetrikus a Jézus oromzathoz képest az alatta levő mező?
2. Miért nem illik bele a Dukász Mihály zománcclemez a foglalatába?
3. Miért szakad meg a gyöngydrót folytonossága a Dukász Mihály foglalatán? Miért nem eredeti az oromlemez tetején lévő gyöngytartó csap, és miért csak ott nem az? Miért van ettől jobbra törésnyom az oromlemezen? Miért vannak csak itt reszelésnyomok az oromzat tetején? (Papp László vizsgálatainak eredménye¹)
4. A Dukász Mihály alatti mezőn miért aszimmetrikus a vágás nyoma az abroncsban?
5. Miért rövidebb a Szent Korona abroncsának – felülről nézve - bal fele, mint a jobb?
6. Miért aszimmetrikus az András apostol pántjához képest az alatta lévő mező?

¹ Papp László: Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II., 1994, Magyar Iparművészet – 8.o.

Az állításom, amely mind a hat kérdésre megadja a választ: **Az alsó görög koronán lévő első és hátsó oromzat - Dukász Mihály és Krisztus zománcklemezeivel – eredetileg, bizánci készítésük során a hibás méretezés miatt nem pontosan egymással szemben helyezkedtek el.** A Dukász oromzat felülről nézve kb. 2-3 mm-el az óramutató járásával ellentétesen eredetileg „el volt csúszva” a kívánt ponttól. (Ez a pont a korona ívén Krisztus képével szemben lett volna.)

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz.)

Ennek belátásához elég megvizsgálni, hogy ez az egy pontatlanság okozhatta-e mind a hat, a fenti kérdésekben megfogalmazott problémát, illetve lehetséges-e bármilyen más magyarázat is azokra a fenti állításomon kívül. Vegyük őket sorba:

1. Miért aszimmetrikus a Jézus oromzathoz képest az alatta levő mező?

(Pirossal jelölve a Jézus oromzat szélei és az alatta levő mező szélei közötti eltérő távolság.)

Ha igaz az állításom, akkor a Krisztus oromzatának és a Dukász oromzatának egymáshoz legközelebb eső szélei között a hiba miatt Bizáncban nem ugyanakkora volt a távolság a korona kerülete mentén - ez látható a korábbi szemléltető rajzon. Ez azt eredményezte, hogy amikor a korona abroncsát gyöngydróttal olyan mezőkre osztották fel, amibe később a zománcképek és a kövek kerültek, a korona jobb és bal felének mezői nem lehettek ugyanakkorák. Ezt el lehetett volna csinálni úgyis, hogy az abroncs rövidebb, baloldali felén a hét mező mindegyike egy kicsivel kisebb szélességű lett volna,

de ez tizedmilliméteres pontosságot igényelt volna minden mező esetén. Az egyszerűbb és ezért biztosan kivitelezhető megoldás a bizánci ötvös számára az volt, hogy a Krisztus oromzata alatti mezőt 2-3 mm-el jobbra eltolta, és így a két oromzat között a korona abroncsán ugyanakkora hely maradt a hét-hét mező számára. Ez tehát megmagyarázza a frontális mező és a Krisztus oromzat aszimmetriáját. Felmerülhet a kérdés, hogy miért nem hátul, a Dukász oromzat alatti mező meghosszabbításával korrigálta az ötvös a hibát? Talán a Dukász oromzattól kezdte a kiosztást, vagy az is lehet, hogy nem lett volna szerencsés pont a császár képe alatt ezt a korrekciót megtenni.

2. Miért nem illik bele a Dukász Mihály zománcclemez a foglatatába?

A Dukász lemez foglalata Bizáncban – és természetesen a Szent Korona kialakítása előtti időig - még nagyobb volt, és belefért a zománckép. Amikor a magyar udvarban döntés született a görög korona és a latin keresztpánt összeillesztéséről – ennek okára később visszatérünk -, akkor nyilvánvalóan összepróbták őket, és kiderült a Dukász oromzat „elcsúszása”, ami mögött a keresztpánt hátsó szára a baloldalon kilátszott, a jobb oldalon pedig az oromzat mögé került 2-3mm-el. Az aszimmetria nem volt feltűnő keresztpánt nélkül, mert nem volt mihez viszonyítani az oromzatot, de a keresztpánttal együtt kifejezetten zavaró volt az eltérés. Ezt az alábbi kezdetleges, manipulált fotó hivatott érzékeltetni.

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz. A manipulált fotó azt mutatja, milyen lehetett a Szent Korona a keresztpánt hozzápróbálásakor)

Ezt korrigálhatták volna a keresztpánt egyik szárának az elferdítésével, de ez egyrészt nem lett volna esztétikus megoldás, másrészt a keresztpánt talán Szent István személyéhez kapcsolódott, és sokkal becsesebb tárgy lehetett a görög koronánál ahhoz, hogy azt vágják el, és ferdén újra illesszék. Ahhoz tehát, hogy a Dukász oromzat mögé kerüljön szimmetrikusan a keresztpánt, a görög abroncsból ki kellett vágni egy darabot, és úgy módosítani az abroncs hosszán, hogy a keresztpánt alá essen a Dukász oromzat. (Némileg különböző, de hasonló összefüggést gyanít Barabássy Miklós is az abroncson látható vágásnyom mögött².) Ehhez hátulról nézve az abroncs balfelén lévő három mezőből is ki lehetett volna vágni 2-3mm-t, de ez azért nem volt lehetséges, mert a keskeny mezők megkurtítása túl feltűnő lett volna. Ezért a nehezebb utat választották a magyar ötvösök, és a Dukász oromzat bal feléből kivágtak egy 4-5mm széles függőleges csíkot. Így a jobboldali, elvágott abroncsot

² Barabássy Miklós: A „görög koronának” nevezet Szent Korona alsó része mérnöki szemmel – academia.edu

ennyivel balra húzták, majd összeforrasztották. Így elérték az ötvösök a céljukat: a keresztpánt és a Dukászlemez középvonala egyvonalba esett – így láthatjuk ma is.

Ezzel a megoldással a korona legértékesebb részének, a feltehetőleg Szent Istvánhoz kapcsolódó relikviákat tartalmazó keresztpántnak a „csúfságát” megmentették, cserébe azonban kénytelenek voltak korrigálni a Dukász foglalat méretén, és az alábbi ábrán pirossal jelzett részt eltávolítani. Ezért nem fér bele a Dukász lemez a foglalatba.

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére szolgál, nem műszaki rajz.)

- 3. Miért szakad meg a gyöngydrót folytonossága a Dukász Mihály foglalatán? Miért nem eredeti az oromlemez tetején lévő gyöngytartó csap, és miért csak ott nem az? Miért van ettől jobbra törésnyom az oromlemezen? Miért vannak csak itt reszelésnyomok az oromzat tetején**

Papp László ötvös, akinek módja volt a Szent Koronát megvizsgálni, megállapította, hogy a Dukász lemezen és a foglalon – és csak ott! - olyan komolyabb beavatkozások történtek³, amelyek nagy mértékben megfelelnek az előző pontban leírtaknak. Az Árpád-kori ötvös célja a foglalat új, kisebb ívének kialakítása volt, amit a rajzon pirossal jelölt rész eltávolításával lehetett elérnie. E mellett az

³ Papp László: Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II., 1994, Magyar Iparművészet – 8.o.

orom tetején lévő gyöngytartó csapot is nyilvánvalóan újból ki kellett alakítani. Papp Lászlót megfigyelései ezt igazolják. idézem:

(Az egykori örvös célja a piros rész eltávolítása volt.)

„A hátsó oromzatot keretező **gyöngydrót** (amely akár csak a Korona összes többi pártaelemén, itt is a fenéklemez elé van forrasztva) felül **középen megszakad.**”

„**Egyetlen kivételt a hátsó oromzat gyöngytartó csapjának elhelyezése** jelent. A hátsó oromzaton felül, középen álló gyöngytartó csap részben a kiegyengetett foglalat lemezén, részben a körbefutó gyöngydrót megszakadásával szabadon maradt területen áll.”

„Az oromzat alaplemeze (amelyről azt állítjuk, hogy egyanyagú az abroncs lemezével) felső élén kétféle alakítási nyomot őriz. Felül, **nagyjából az ív felezési vonalától kezdődően jobbra, körülbelül 10 milliméter hosszú darabon** a lemez elé olyan kiritkult törésfelületű, amilyen felület a nem öntvényanyagú, nyújtással (jelen esetben kalapálással) készült lemez esetében **akkor keletkezik**, amikor egy viszonylag határozott vonal mentén (amilyen az ívesen felforrasztott gyöngydrót) előre-hátra mozgatóval fásztjuk az anyagot egészen addig **amíg** az a legjobban felkeményeden és kiritkult sávban **el nem törik. Az oromzat alaplemezének élén, felül, az ív felezési vonalától balra, a jobb oldali törött felülettel hasonló hosszúságban reszelés nyom található** (amely eltér a Dukász-lemez körbefutó élének megmunkálásától). Ha az oromzat hátlap lemezének felső élén, a két egymás mellett levő, de eltérő felületű szakaszt egyidejűleg vesszük szemügyre, es figyelembe vesszük az egyanyagúságot a folytatódó hátlaplemez esetében, adódik egy magyarázat. **Az oromzat alaplemeze felül, középen maximálisan 20 milliméter szélességben folytatódhatott, vagy önálló lemezként, vagy még inkább valaminek a fenéklemezéeként. Letöréssel történt eltávolítása esetén - a gyöngydrót ívét kiegyenesítve - a hátlap folytatódó lemeze jobb oldalán az íven belül, bal oldalán az ív fölött tört el. Az oromzat a jelenleg is látható formáját később, a kiálló lemez rész ívesre történt lereszelésével nyerte el.**”

4. A Dukász Mihály alatti mezőn miért aszimmetrikus a vágás nyoma az abroncon?

(Az ábra csak a művelet szemléltetésére

szolgál, nem műszaki rajz.)

A rajzból látszik, hogy miután az abroncsból kivágtak 4-5mm-t, és azt újra összeforrasztották, a vágásnyomnak ennyivel el kellett tolnódnia. Ez így is történt, ahogy ezt az a fotó mutatja, amin a kő hiányzik, és látható a vágásnyom. (Azért nem volt elég a 2-3mm kivágása, mert a Dukász lemez baloldala a kiigazítás előtt a keresztpánttól kissé beljebb, jobbra esett, ezért ahhoz, hogy a kiigazítás után a Dukász lemez és a pánt szimmetrikusak legyenek, többet kellett kivágni – minimális eltéréssel ez sikerült is.)

5. Miért rövidebb a Szent Korona abroncsának – felülről nézve - bal fele, mint a jobb?

Ha figyelmesen megnézzük, látni, hogy a Jézus oromzattól - fotón alul - balra eső abroncsfél kissé rövidebb, kevésbé íves, mint a jobb oldali. Ez is az átalakítás logikus következménye. Miután az abroncsból kivágták a 4-5 mm-es darabot, és az elvágott abroncs széleit összehúzták, hogy azok összeforraszthatóak legyenek, törvényszerűen ennyivel rövidebb lett az akkor már keresztpánthoz szegecselt, Jézus lemeztől balra eső abroncs hossza. Ez az aszimmetria a gyakorlatban azonban észrevehetetlen volt.

6. Miért aszimmetrikus az András apostol pántjához képest az alatta lévő mező?

(A piros vonalakkal jeleztem, hogy a keresztpánt szélei nem egyenlő távolságra vannak az abroncs oldalsó mezőjének széleitől, azaz András apostol lemeze nem pontosan a középső mező szimmetriatengelyébe esik.)

Az előző pontból az is következik, hogy a megrövidített oldalon, az abroncs összehúzásakor az abroncsnak kissé el kellett mozdulnia a keresztpánton látható Szent András zománcclemezének szimmetriatengelyétől. A valóság ezt is visszaigazolja.

Összegzésképpen elmondható, hogy mind a hat felsorolt anomália esetében a távolságok olyan mértékben, és olyan irányban jelentkeznek, amennyire és amerre a kezdeti állításom alapján azok előre várhatóak voltak. Érdeemes megjegyezni, hogy a Dukász oromzat és a keresztpánt aszimmetrikus elhelyezkedését természetesen más módon is korrigálni lehetett volna. Pl. a keresztpánt esetében is el lehetett volna térni a szimmetrikus kereszt alakzattól, ám akkor a Szent Koronán nem ezek, hanem más jellemzők alakultak volna ki. Hogy miért úgy döntöttek az udvarban és a műhelyben végül, hogy a nehezebb megoldást választják? Véleményem szerint a Szent István ereklyék miatt a keresztpánt szentsége, és általa a korona nyilvánvaló presztízse miatt nem is lehetett kérdés, hogy inkább a bizánci koronát csonkítják meg kissé, mintsem a keresztpántot torzítsák el bármennyire is. Mindenesetre a fentiek alapján látjuk, hogy így történt.

Egyéb szempontok, megfigyelések

1. Érdeemes szólni a Dukász lemezen látható két fenti lyukról, és a jelenlegi szegecselés okáról. Feltételezésem szerint miután elvégezték az abroncs szűkítését, és kiderült, hogy a Dukász lemez oromzata, és így a foglalata is a tervezettnél kisebbre sikerült, a keresztpánt rögzítése után megpróbálták azon keresztül belülről két lyukat fúrni, hogy azzal rögzítsék a túlméretessé vált zománcklemez. Ezzel a nem túl átgondolt, és nem túl jól kivitelezett módszerrel azonban több probléma is adódott. Először is a keresztpánton található Bertalan apostol zománcképét a fúrással úgy megrongálták, hogy később, a lemez újbóli felfogatásánál ki kellett cserélni egy másik apostol, a ma is ott látható Tamás zománcklemezével. (A sérült Bertalan lemezét a nagyobb Krisztus oromzat mögé rejtették, hogy ne látszódjon.) Másodszer: a lyukakat érthetetlen módon nem sikerült egymás mellé fúrni, és belefúrtak Dukász Mihály dicsfényébe. Harmadszor: valószínűleg azért próbálták felül rögzíteni a lemezt, hogy a lemez alja kissé mozoghasson, ugyanis pont ott, alatta futott a gyöngysor, ami síkban kissé kijebbné kényszerítette azt. Ez, és a nagy felfogatási táv miatt bizonyára mozgott is a lemez alja⁴. A megoldás tehát sem esztétikus, sem praktikus, sem időtálló nem volt, ezért később – a korona javításakor – leszedték a Dukász lemezt, majd kiszedték a problémát jelentő, és amúgysem látszó gyöngyöket a lemez szélességében, hogy az jobban ráfeküdhessen a korona síkjára. Kicserélték a megrongálódott Bertalan apostol zománcképét a ma is látható Tamás apostoléra, és annak foglalatan kívül szegecselték a Dukász lemezt a keresztpánthoz. Így a korábbinál tartósabb, és kissé esztétikusabb megoldás született.
2. További, szemmel látható bizonyítékot szolgáltatna az elméletre, ha láthatnánk a Dukász lemez mögötti foglalaton és/vagy oromlemezen a vágás nyomát – sajnos ennek technikai kivitelezhetőségét nem ismerem. A vágásnak mindenesetre Papp László nem látta a nyomát az oromlemez hátulján, és bár kétségének adott hangot, hogy az ott volt, megjegyzi, hogy azt csiszolással elvileg eltüntethették⁵. Mivel az oromzat és az abroncs egy anyagból készült, Papp arra gondol, hogy a korona alaplemeze az alábbi szokatlan szabásminta alapján készült.

Ez az elképzelés azonban indokolatlannak, feleslegesnek, sőt feleslegesen bonyolultnak látszik. Valószínűbb, hogy a gyorsan és könnyen elvégezhető csiszolással eltüntette az ötvös azt a vágásnyomot, ami a korona külsején, még ha nem is feltűnő helyen, de ott volt. (A koronának a belsején látható nyom eltüntetésével nem bajlódott, mint ahogyan általában senki más sem.)

3. Felmerülhet a kérdés, hogy technikailag hogyan volt lehetséges a koronaabroncs összeforrasztása a zománcképek és a kövek levétele nélkül? Ehhez további kutatások és/vagy

⁴ Péri József: Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról I., 1994, Magyar Iparművészet- 5.o.

⁵ Papp László: *Időszaki jelentés a Szent Korona ötvösvizsgálatáról II.*, 1994, Magyar Iparművészet – 7.o.

a forrasztáshoz használt anyag összetételének a vizsgálata segítséget nyújthatna. Mindazonáltal amíg nincsen olyan új elmélet, ami a korábban vizsgált kérdések mindegyikére úgy ad választ, hogy annak nem feltétele a forrasztás megmagyarázása, nyugodtan hihetjük, hogy volt rá technológia, vagy esetleg levették a zománcképeket, és köveket – bár ez utóbbit kevésbé tartom valószínűnek.

Új szempontok a Szent Korona történetének kutatásához

A fentiek ismeretében ideje új megvilágításba helyezni a Szent Korona történetét. A görög korona eredetével kapcsolatban a jelenleg uralkodó tudományos álláspontot megerősítik ezek az eredmények. Miután kiderült, hogy Konstantin és I. Géza mellett Dukász Mihály zománcképeze eredetileg is a koronán szerepelt, nem lehet kétséges, hogy az 1070 körül, Bizáncrian készült, és valószínűleg I. Géza felesége hozta magával onnan 1075-ben, mint királynéi koronát, talán pont az esküvőjére. Ennél rangosabb, császári korona már csak a kivitelezés minősége és az anyaga miatt sem lehetett – itt elég a pontatlanságokra gondolni. A korona zománckép díszítései, pártái azonban magas minőségűek, szintén Bizáncrian készültek. Tóth Endre bizonyítja, hogy a zománcképek közötti mezőkre is ott kerülhettek fel a kövek, legalábbis nincs rá ok feltételezni az ellenkezőjét. A függőkről, az azokat tartó öt szemről annyival tudunk csak meg többet, hogy a hátsó függőt itthon, a koronák összeillesztésekor forrasztották fel, mert az pont a kivágott 4-5mm-es darabra kellett, hogy essen – már, ha volt egyáltalán olyan. Ez alapján tehát bizonytalan annak megítélése, hogy mikor, és mennyi szem, illetve függő lehetett eredetileg a görög koronán, de az bizonyosnak látszik, hogy az átalakítás után legalább öt darabnak lennie kellett.

Bár a keresztpántot a görög koronához illesztve készítették, ez csak technikai jellegű viszonyt jelentett közöttük, és nagyobb beccsel a latin korona rendelkezett. Amikor kiderült ugyanis az illeszkedési probléma, a görög koronát igazították hozzá a latin koronához, a görög korona megcsonkítása árán is. Ez megerősíti, hogy nagyobb eszmei értékkel egyértelműen a keresztpánt rendelkezett. A görög koronát valószínűleg a királyi kincstárból emelték ki, és vastagabb lemeze, stabilitása alkalmassá tette arra, hogy a vékonyabb, sérülékenyebb keresztpántnak biztosabb tartást adjon. Lehetséges azonban, hogy a bizánci korona eredete, stílusa és/vagy a rajtuk szereplő zománcképek ténye is szerepet játszottak abban, hogy az az új, egységes korona részévé váljon – erről később lesz szó. A keresztpántot valószínűleg rögtön azután készítették, hogy a két korona egyesítésének szándéka megszületett, és a görög koronát e célra kiválasztották. Erre két tény is utal. Az egyik, hogy a keresztpánt szárainak szélessége pontosan megegyezik a Krisztus oromzat és a Dukász oromzat eredeti szélességével. A másik az a megfigyelés, hogy a két koronarészen található Krisztus ábrázolás, ahol a megváltó két ciprus között ül, igen ritka, zománcképezen példátlan. Tóth Endre részletesen cáfolja, hogy a latin Pantokrátor a görög zománcképez másolata lenne⁶, de ez olyan szempontból mindegy, hogy az az egységes korona érzetét erősítette, így céltudatosan használhatták, bárhonnan származott is - vagyis eleve a görög korona Krisztus képéhez keresték. Fordítva természetesen teljesen életszerűtlen lenne az előzőek alapján. A latin korona többi zománcképei, a nyolc apostol stílusuk, és technikájuk alapján különböznek ettől. Keltezésük alapján ezek lehetnek azok a becses relikviák, amiket a Szent Koronát készítő király Szent Istvánhoz kötött, és ezért beszéltek az Árpád-korban is már Szent Koronáról. Az apostol zománcképeket Tóth Endre részletesen elemzi, és bizonyítja, hogy azokból az elsődleges felhasználásukkor tizenkettő volt, amikből a korona arányai miatt nyolcat használtak fel. Eredetileg Szent István könyvtábláját,

⁶ Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* – 2018, Bp., Országgház Könyvkiadó -172.o.

házioltárát, vagy más, hozzá köthető liturgikus tárgyat díszíthetett⁷. Ezek alapján nem nehéz elképzelni mi történt. Az egyik lehetőség, hogy Szent István halála után ennek a relikviának a megtekintése során jutott valakinek az eszébe, hogy az azokon szereplő zománcképek a kincstárban lévő görög korona zománcképeire hasonlítanak, és így született meg egy olyan korona elkészítésének az ötlete, ami a Szent királyhoz kapcsolható. A másik lehetőség, hogy eleve egy új korona készítésének terve során ötlött föl, hogy a görög koronán lévő zománcképekhez jól illenének a Szent Istvánhoz köthető tárgy zománcképei. Bármelyik is volt a valóság, a király külföldi – ismeretlen eredetű - műhelyt bízott meg, hogy a görög koronához készítsék el a Szent Istvánhoz kötődő zománcképeket tartalmazó keresztpántot. Talán ekkor merült fel, hogy a két külön rész egységességét segítené, ha a Krisztus zománckép megjelenne a keresztpánt tetején is. Mivel koronáról volt szó, a tetejéről nem hiányozhatott egy kereszt vagy egy drágakő díszítés. A zárt, bizáncias, a kamelaukion koronákra szándékosan hasonlító Szent Korona tetején valószínűleg drágakő volt, ahogyan az a legtöbb hasonló korona esetében is.

Ezt megerősíti az a II. András koronázásának tiszteletére vert érme, amin a Szent Korona legkorábbi ábrázolásán kivehető a tetején egy kerek dísz⁸. Ennek rögzítéséhez egy lyukra volt szükség a Krisztus zománcképek közepén, ami szokatlan megoldás, de ha ellenőrizhetőek Barabássy Miklós ezirányú megfigyelései, akkor ez a szándékos kialakítás igazolható. Egy általa készített fotómontázs szerint a zománcképek szándékosan elkerülik az előre odatervezett lyukat, valamint Krisztus kezeinek

⁷ Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* – 2018, Bp., Országgház Könyvkiadó -196.o.

⁸ Spielmann Gábor: *ÁK – Árpád-kori érmék korrendje és megfejtései*, Panem, 2024 – 131-145.o.

szokatlan pozíciója is ezt a célt, a lyuknak való hely biztosítását szolgálja⁹. (Bal kezében a könyvet nem a térdén nyugtatja, hanem megemelve tartja.)

Lehetséges az is, hogy a Szent Korona tetején ma látható, és igazolhatóan évszázadokkal későbbi kereszthez a lyukat ki kellett tágitani, és eredetileg az kisebb volt, így a lyuk nem sértette Krisztus kezének áldó mozdulatát sem. Ezek igazolása még várat magára, de sejtésem szerint valóban egy drágakő volt eredetileg a Szent Korona tetején, ahogyan az megszokott volt ekkoriban az ilyen típusú koronák esetében, és ahogyan az az említett érmén is látszik.

Miután elkészült a keresztpánt, azt a korábbiakban részletezett nehézségek árán összeillesztették a görög koronával. A függők közül is legalább kettő-kettő oldalt, és egy hátul kapott helyet, de azok pontos kinézetéről nem tudni biztosat. A kész Szent Korona bizonyára egy vastagabb béléssel is rendelkezett, egyrészt, hogy egyáltalán hordani lehessen, másrészt azok a bizánci típusú zárt koronák, amelyeket utánzott, a pántok között is drágakövekkel voltak gazdagon ékesítve. Ilyenekkel számtalan ábrázoláson találkozni, de III. Béla menyének, Konstanciának épségben maradt palermói koronáján is megfigyelhető. Ugyanezek alapján feltételezhető, hogy a bélés arany színű, arannyal átszőtt lehetett. A drágakövek jelenlétére utal a már korábban említett II. András érme hátlapja, amin egy kereszt egyúttal a keresztpántok stilizált felülnézeteként is értelmezhető, és a szarak negyedei között egy nagyobb és egy kisebb kör jelezhetette a drágaköveket. Ennek az értelmezését egy külön írásomban teszem meg¹⁰.

⁹ Barabássy Miklós: *A Szent Korona keresztpántját az Egbert műhelyekben készítették.* – academia.edu

¹⁰ Spielmann Gábor: *ÁK – Árpád-kori érmék korrendje és megfejtései*, Panem, 2024 – 140.o.

Az eddigiek alapján vizsgáljuk meg, hogy melyik király uralkodása alatt történhetett a Szent Korona összeállítása. Ez legkorábban a görög korona miatt I. Géza, legkésőbb az érme miatt II. András idején lehetett, de Tóth Endre a korona stílusa alapján ezt az intervallumot Könyves Kálmán és Imre uralkodása közé szűkíti. A szóba jöhető uralkodók közül szerinte két uralkodó személye a legvalószínűbb: Könyves Kálmán vagy III. Béla, akik közül Könyves Kálmánt tartja kissé valószínűbbnek. Bár mindkét király innovatív, kreatív, kezdeményező és vallásos személyiség volt, III. Bélára ezek a személyiségjegyek talán kissé jobban illettek. Ennek belátásához elég megnézni a pénzverése során tanúsított kezdeményező-készségét. Mindkettőjükre igaz, hogy Szent Istvánt különös tiszteletben tartották, és ezt politikai célra is használták – még érmeiken is feltüntették a nevét. Kálmán mellett szól ugyanakkor, hogy ő volt az, aki összeszedte a Szent Istvánhoz tartozó tárgyakat a koronázási szertartásokhoz, aminek fontos eleme lehetett a Szent Korona - ettől persze ezt III. Béla is megtehetette később. Tóth Endre veti fel, hogy a keresztpánton a vörös almandin és fehér gyöngyök egyenletes váltakozása szokatlan a korszakban, ezért azok az Árpád-ház színeit, az Árpád-sávok korai használatát jelenthetik.¹¹ Hajlok rá, hogy valóban nem véletlen a két szín következetes használata. És bár elvileg elképzelhető, hogy annak gyökerei Könyves Kálmánig, vagy akár Szent Istvánig is elvezethetnek, jó eséllyel igazolható módon legkorábban III. Bélához lehet kötni az Árpád-sávok dinasztikus jelentéstartalmának kialakulását. Először Imre pecsétjén tűnik fel a feltehetően vörös-ezüst sávozású címerpajzs használata, majd II. András érmein és pecsétjein. III. Bélához azért lehet mégis feltételesen kötni annak kialakulását, mert a két egymással hadban álló említett testvér egyformán használta azokat, ezért könnyen elképzelhető, hogy azt apjuktól emelték át. Ez természetesen nem zárja ki, hogy korábban is használták már a két színt valamilyen dinasztikus jelentéstartalommal, de erről nincsenek források, és a címer használata sem volt még jellemző Kálmán korára. Ha tudnánk, hogy a korona készítésének ötlete az egyik ilyen zománcképeket tartalmazó kegytárgy miatt született, akkor Kálmán tűnne valószínűbbnek. Ha azonban a korona készítésének célja volt az ihlet forrása, akkor III. Béla a jobb jelölt, mert uralkodása vége felé neki lehetett oka arra, hogy kifejezetten bizáncias jellegű koronát készíttessen. Talán a két részből egyesített korona a Szent István által jelképezett magyar, és a görög korona által jelképezett bizánci uralmát szándékozott jelképezni.

¹¹ Tóth Endre: *A magyar Szent Korona és koronázási jelvények* – 2018, Bp., Országház Könyvkiadó -153.o.

Összegzés

Egyszerű számítások és megfigyelések alapján belátható, hogy a Szent Korona alsó, ún. görög koronáján eredetileg a Dukász Mihályt tartó oromlemez pontatlanul lett kimérve az abroncson, az a Krisztus oromlemezével nem pontosan szemben helyezkedett el. Ez okozta a görög korona frontális mezőjén az aszimmetriát, valamint azt, hogy később a Szent Korona összeillesztésekor a hátsó keresztpánt és a Dukász lemez „el volt csúszva” egymáshoz képest. A szimmetria helyreállításához a magyar udvarban ezért ki kellett vágni az oromlemezből és a foglalatból is egy 4-5mm-es sávot, ami viszont a Dukász foglalatának méretbeli csökkenését okozta. Ennek a beavatkozásnak a nyomai ma is felfedezhetők a Szent Koronán. Ezek alapján belátható az is, hogy a keresztpántokat a görög koronára szánták. Az összes ismeret birtokában kissé biztosabb feltételezéseket lehet tenni a Szent Korona egykori kinézetével, összeszerelésének körülményeivel, és az azt kezdeményező király személyével kapcsolatban.